

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6368965>

УДК 528.7+629.78

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦИФРОВОЙ МОДЕЛИ МЕСТНОСТИ СО СЛОЖНЫМ РЕЛЬЕФОМ

Э.Р. Мирмахмудов,

к.ф.-м.н., доц., кафедра геодезии и геоинформатики,

e-mail: erkin_mir@mail.ru

С.С. Салахитдинова,

ст. преп., кафедра картографии

Ж.М. Олтибоев,

магистрант, кафедра геодезии и геоинформатики,

Национальный университет Узбекистана,

г. Ташкент

Аннотация: В данной статье описаны вопросы, связанные с использованием горизонталей топографических карт для горных районов. Отмечается, что без точных сведений о рельефе местности и цифровых карт сложно начать проектирование тех или иных объектов на местности. Описывается метод вычисления высот горных участков по полевым измерениям с помощью тахеометра. Анализируется метод интерполяции при векторизации горизонталей в геоинформационных системах. Исследуется принцип соединения точек на основе полиномов и аппроксимации в ГИС “Панорама”. Приводятся возможности TIN и GRID моделей при построении цифровой модели рельефа. В заключении говорится, что использование топографических карт еще долго будет востребовано из-за точности и детальности ситуаций.

Ключевые слова: топографическая карта, горизонтали, рельеф местности, цифровая модель, полином, аппроксимация, TIN, GRID

THEORETICAL INTERPRETATION OF THE GEOMETRIC SURFACE OF A DIGITAL TERRAIN MODEL WITH COMPLEX RELIEF

E.R. Mirmahmudov,

Candidate of Physical and Mathematical Sciences, Associate Professor,

Department of Geodesy and Geoinformatics,

e-mail: erkin_mir@mail.ru

S.S. Salahitdinova,

Senior Lecturer, Department of Cartography

J.M. Oltiboev,

undergraduate, department of geodesy and geoinformatics,

National University of Uzbekistan,

Tashkent city

Annotation: This article describes issues related to the use of contour lines of topographic maps for mountainous areas. It is noted that without accurate information about the terrain and digital maps, it is difficult to start designing certain objects on the ground. A method for calculating the heights of mountain areas from field measurements using a tacheometer is described. The interpolation method is analyzed for the vectorization of contour lines in geoinformation systems. The principle of connecting points based on polynomials and approximations in the GIS “Panorama” is investigated. Possibilities of TIN and GRID models in the process of building a digital terrain model are presented. In conclusion, it is said that the use of topographic maps will be in demand for a long time due to the accuracy and detail of situations.

Keywords: topographic map, contours, terrain, digital model, polynomial, approximation, TIN, GRID

Введение. Цифровая модель местности (ЦММ) со сложным рельефом является неотъемлемой частью исследований в области географии, прикладной геодезии, картографии, гидрогеологии и других дисциплин, связанных с Землей. Особенно это относится к горным районам, где пространственная информация мало изучена, а топографические карты составлены по материалам аэрофотосъемки и полевых измерений [1]. Отсутствие пространственных цифровых карт этих районов приводит к определенным проблемам при проведении кадастровых работ. Трудности возникают и во время проектирования точных инженерных сооружений, связанных с постройкой железных и шоссейных дорог. А если учесть, что по предгорным и горным массивам проходят границы нескольких государств, то задача приобретает особый статус и требует более точной разработки модели (рис. 1). Для минимизации описанных проблем следует подготовить необходимые картографические данные и произвести предварительные расчеты на начальном этапе работы, т.е. изучить рельеф местности с помощью геоинформационных технологий и геодезических материалов, имеющихся в архивах [2]. Следует отметить, что топографические карты не обновлялись до настоящего времени в виду сложности рельефа и ограниченности финансирования. Из-за этого многие организации перешли на более доступные и мобильные средства получения ЦММ. Тем не менее,

при разработке ЦММ не надо пренебрегать данными классических топографических карт.

Рисунок 1 – Фрагмент границ между республиками

Известно, что горные районы Центральной Азии представляют обширную территорию, с большими контрастами высот и впадин. Соответственно, производство кадастровых и топогеодезических работ в этих местах существенно отличается от равнинной местности, как по точности, так и по времени. Наиболее чувствительными к точности являются высоты пунктов, полученные тригонометрическим нивелированием, которая на порядок ниже геометрического из-за того, что вертикальный угол определяется с определенной погрешностью, а высоты вычисляются по формуле, которая описана во многих классических учебниках по геодезии:

$$h = d \cdot \operatorname{tg} \nu + i - l,$$

где ν – углы, отсчитанные по лимбу вертикального круга теодолита или угол наклона;

d – горизонтальное положение, вычисленное по точным координатам пунктов геодезической сети;

l – высота наведения.

В последнее время используются спутниковые технологии, БПЛА, электронные тахеометры (рис. 2) и наземные лазерные сканеры для построения пространственной цифровой модели рельефа (ЦМР), но эти современные инструменты доступны не каждой организации из-за высокой стоимости на международном рынке. Поэтому приходится использовать классические топографические карты, которые не утратили своего значения и еще долго будут востребованы топографо-геодезическими и геологическими организациями [3]. Поэтому следует детально проанализировать математическую основу и подготовить исходные материалы для дальнейших

работ по составлению пространственных моделей местности, у которых основным параметром является высота или превышение, приведенная на топографической карте.

Рисунок 2 – Тахеометрическая съемка

Метод интерполирования.

В топографических картах имеются две системы координат, а в тематических картах только одна географическая система координат с менее точной градацией широты и долготы. По результатам полевых измерений производится фотограмметрическая обработка в камеральных условиях, где изолинии наносятся относительно координат пунктов государственной геодезической сети. Координаты этих пунктов представляют математическую основу, где на краях рамок трапеции проведены меридианы и оси геодезических прямоугольных координат (x, y). Третьей координатой является высота горизонтали, при использовании которой ЦМР превращается в объемную модель, созданную с помощью ГИС (рис. 3).

Рисунок 3 – Фрагмент топографической карты

В ГИС трехмерная модель используется для отображения объемных фигур объекта в виде треугольников, которые можно описать с помощью трех векторов. Каждый вектор описывается тремя числовыми значениями, выражающими его координаты относительно точки, принятой за начало отсчета. Адекватность трехмерной модели зависит от глубины декомпозиции. В процессе обработки происходит перерасчет пространственной модели в плоское растровое изображение, которая позволяет передать не только сведения о цвете и форме объекта, но и об их взаимодействии в пространстве. Геометрические данные, содержащие информацию о положении поверхности, представляют треугольную грань (рис. 4), которая может быть выражена в виде функции [4]:

$$h = F(x, y),$$

где h – высота;

x и y – прямоугольные координаты на топографической карте в проекции Гаусса-Крюгера.

Рисунок 4 – Грань моделируемой поверхности

Координаты углов карты и созданной трапеции должны совпадать в процессе трансформирования растровой карты в ГИС “Панорама”. Что касается создания ЦМР, то необходимо выполнить несколько этапов работ, начиная с оцифровки горизонталей. В результате получается модель, позволяющая описать рельеф путем интерполяции или аппроксимации по ограниченному числу дискретных точек. Наиболее точным методом построения изолиний является аппроксимация полиномом первого или

второго порядка (рис. 5). В случае горных районов, где горизонталы нанесены очень близко друг к другу, целесообразно использовать полином “ n ” порядка [5]:

$h(x) = a_0 + a_1 x^1 + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n$ – полином n го порядка ,
где a_i ($i=0, 1, 2 \dots n$) – коэффициенты полинома;

x^k ($k=1, 2, 3 \dots n$) – переменные, зависящие от координат точек.

Коэффициенты a_i определяются методом наименьших квадратов, соблюдая условие минимума измеренных и вычисленных значений.

Рисунок 5 – Схема метода интерполирования

Высоты зависят от способа получения данных, например, для тахеометрической съемки в виде пикетных точек или же в виде горизонталей на топографических картах. Если же значения точек распределены линейно или разбросаны вдоль результирующей оси, то необходимо использовать все типы интерполяции (рис. 6): кусочно-полиномиальная, сплайновая, применение ортогональных и не ортогональных полиномов, рядов Фурье, скользящее взвешенное осреднение. В линейном интерполировании узловые точки соединяются отрезками прямых линий, а при интерполяции квадратичными сплайнами происходит соединение кривой параболы. Для построения ЦМР на основе горизонталей, нанесенных на топографическую карту, используется метод интерполяции кубическими сплайнами, где через узловые точки проводят отрезки кубической параболы.

Рисунок 6 – Интерполирование полиномом

В процессе векторизации линий или границ на топографических картах возникают ситуации, где контурные линии или горизонтали имеют разрывы в некоторых местах из-за технических ошибок (рис. 7). Тогда можно применить различные методы соединения линий с помощью интерполяции или экстраполяции (рис. 8). Такая процедура работы должна основываться на достоверные источники и данные, полученные геодезическими и аэрокосмическими измерениями [6].

Рисунок 7 – Линия границы

Рисунок 8 – Методы соединения точек

ЦМР имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными картами, прежде всего, сокращение затраты труда и времени, визуализация местности в различных конфигурациях. Особенно, это относится к объектам, имеющие протяженные размеры (трасса дороги, длина тоннеля, заповедные зоны). Здесь следует оценивать объем работ, трудозатраты, фактор безопасности и комфортность движения. Для эффективности выполнения работ предпочитают использовать специальные компьютерные программы и геоинформационные системы, которые автоматизируют обработку результатов полевых работ путем создания чертежей, планов и карт. Программы имеют модули, которые позволяют создавать подробную цифровую карту с нанесением сечений рельефа [7].

Цифровое моделирование.

Разработка модели представляет собой создание растрового изображения и векторизация элементов топографической карты. Она образована массивом дискретных чисел, которые определяют местонахождение важных объектов, в том числе рек, возвышенностей и пр. Изображение, записанное в растровой модели, хранится как последовательность целых чисел, представляющих цвета отдельных точек. Какая бы модель не использовалась для хранения изображения, она всегда воспроизводится точками. Вместе с тем разбиение изображения на точки приводит к искажению геометрических форм.

При разработке ЦМР в ГИС используется TIN модель (Triangulated Irregular Network), которая состоит из треугольников [8]. Ребро каждого элемента – это часть соседствующей фигуры, а вершины представляют точки координат с известным значением, которые соединяются по принципу триангуляции Делоне [9]. Недостатком является погрешность из-за неполных данных, но это самый быстрый способ интерполирования.

В настоящее время наиболее популярным стал GRID модель (рис.9), которая представляет матрицу высот, в которой интерполируются исходные значения, заполняя ячейки. Например, для территории с низким уровнем пересеченности (равнины) работа с ЦМР имеет укрупненный шаг. В то время как для холмов, оврагов и водоемов – используются частотные полосы с минимальным отступом координат друг от друга. Для сложных рельефов местности наиболее подходящей является TGRID, которая сочетает принципы TIN и GRID модели (рис.10). Основное преимущество в том, что такая технология подходит для описания сложных районов, где математические вычисления помогают распознать неожиданные изменения поверхности, такие как впадины, валуны, овраги и карьеры [10]. Здесь используется не один, а несколько методов интерполяции (линейная, метод обратных взвешенных расстояний и т.д.). В результате появляются статистические данные, которые учитывают возможность непредвиденного появления неровностей.

Рисунок 9 – GRID модель

В векторной модели изображение представляется коллекцией независимых графических объектов, имеющих различные свойства. Элементарным объектом векторного изображения является линия, обладающая различными свойствами: форма, местоположение и параметры контура. Изображения хранятся как таблицы, занимая очень мало места в памяти, т.к. компьютер хранит не само изображение, а коэффициенты алгебраического уравнения.

Рисунок 10 – ЦМР:
а) TIN модель; б) каркасная модель

Анализ и выводы.

Если цифровая модель рельефа загружена в ГИС, то работать с ней будет удобно во многих САПР, т.к. она поддерживает большинство форматов. Обычно в ГИС используются стандартные SHP и ASCII файлы для векторизации объектов на топографических или тематических картах. С помощью этих файлов легко и детальнее можно отобразить рельеф, линии коммуникаций, границы объектов и т.д. Кроме того, можно спрогнозировать разрез почвы, определить уровень грунтовых вод, проектировать подземные и поверхностные работы. ЦМР представляет собой результат сложения всех работ на местности и дистанционного зондирования, редуцированной к двумерной или трехмерной системе координат [11, 12].

Заключение.

Таким образом, можно сделать вывод, что использование топографических карт еще долго будет востребовано для построения ЦММ из-за детальности ситуаций. А математическая основа является наиболее достоверной и точной с точки зрения вычисления объемов земляных работ, связанных с инженерно-изыскательскими исследованиями. Описанные выше проблемы относятся не только к горным районам, но к местам, где выполняются поиски полезных ископаемых.

Список литературы

- [1] Салишев К.А. Проектирование и составление карт. / К.А. Салишев. – М.: Изд. МГУ, 1987. 240с.
- [2] Лурье И.К. Геоинформационное картографирование. Методы геоинформатики и цифровой обработки космических снимков. / И.К. Лурье. – М.: Изд-во КДУ, 2008. 424с.
- [3] Ершова Н.В. Подготовка ГИС данных: учебно-методическое пособие. / Н.В. Ершова, Г.П. Фролова. – Бишкек: КPCУ, 2015. 44 с.

- [4] Мирмахмудов Э.Р. Построение цифровой модели горного участка по топографическим картам / Э.Р. Мирмахмудов, Б.О. Абдумуминов. // Проблемы науки, образования и культуры. – 2020. № 2. 59-63 с.
- [5] Leberl F. Interpolation in Square Grid DTM. / E. Leberl. //The ITC Journal. Graz University of Technology. – 1973. № 5. 75-807 p.
- [6] Мирмахмудов Э.Р. О точности исходных данных для построения цифровой модели рельефа. / Э.Р. Мирмахмудов, Л.Х. Гулямова, О.Г. Щукина. // Вестник науки. Сборник статей по материалам II – Международной научно-практической конференции. – Уфа, 2020. 76-86 с.
- [7] Справочник по картографии. / А.М. Берлянд, А.В. Гедымин, Ю.Г. Кельнер и др. – М.: Недра, 1988.
- [8] Ерицяц Г.Г. Сравнение цифровых моделей рельефа, полученных с топографических карт масштаба 1: 50000, 1: 100000 и 1: 200000 с ЦМР SRTM. Известия НАН РА, Науки о Земле. – 2013. Т. 66. № 1. 39-47 с.
- [9] Скворцов А.В. Триангуляция Делоне и ее применение. / А.В. Скворцов. – Томск: ТГУ, 2002.
- [10] Гулямова Л.Х. Создание трехмерных моделей рельефа окрестности рудника Ауминзо-Амантайтау. / Л.Х. Гулямова, Э.Р. Мирмахмудов, Д.Х. Абдумаликов, Ж. Олтибоев // Вестник науки. Международный научный журнал. Тольятти. – 2021. Т. 4. № 10(43). 152-162 с.
- [11] Mirmakhmudov E., Gulyamova L., Juliev M. Digital elevation models based on the topographic maps. / E. Mirmakhmudov, L. Gulyamova, M. Juliev. // Coordinates. – 2019. Vol. XV. № 1. 31-37 p.
- [12] Титовская М.А. Построение цифровой модели местности как основа разработки информационных моделей транспортных сооружений. / М.А. Титовская // Universum – технические науки. – 2021. № 6. 88-90 с.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Salishev K.A. Design and mapping. / K.A. Salishev. – М.: Ed. Moscow State University, 1987. 240 p.
- [2] Lurie I.K. Geoinformation mapping. Methods of geoinformatics and digital processing of space images. / I.K. Lurie. – М.: Publishing house of KDU, 2008. 424 p.
- [3] Ershova N.V. Preparation of GIS data: teaching aid. / N.V. Ershova, G.P. Frolova. – Bishkek: KRSU, 2015. 44 p.
- [4] Mirmakhmudov E.R. Construction of a digital model of a mountain area based on topographic maps / E.R. Mirmakhmudov, B.O. Abdumuminov. // Problems of science, education and culture. – 2020. No. 2. 59-63 p.
- [5] Leberl F. Interpolation in Square Grid DTM. / E. Leberl. //The ITC Journal. Graz University of Technology. – 1973. No. 5. 75-807 p.

[6] Mirmakhmudov E.R. On the accuracy of the initial data for the construction of a digital relief model. / E.R. Mirmakhmudov, L.Kh. Gulyamova, O.G. Schukin. // Bulletin of Science. Collection of articles based on materials of the II – International Scientific and Practical Conference. – Ufa, 2020. 76-86 p.

[7] Handbook of Cartography. / A.M. Berlyand, A.V. Gedymin, Yu.G. Kelner and others – M.: Nedra, 1988.

[8] Yeritsyan G.G. Comparison of digital elevation models obtained from topographic maps at scales 1:50000, 1:100000 and 1:200000 with the SRTM DEM. Izvestiya NAS RA, Earth sciences. – 2013. V. 66. No. 1. 39-47 p.

[9] Skvortsov A.V. Delaunay triangulation and its application. / A.V. Skvortsov. – Tomsk: TSU, 2002.

[10] Gulyamova L.Kh. Creation of three-dimensional relief models in the vicinity of the Auminzo-Amantaytau mine. / L.Kh. Gulyamova, E.R. Mirmakhmudov, D.Kh. Abdumalikov, Zh. Oltiboev // Bulletin of Science. International scientific journal. Tolyatti. – 2021. Vol. 4. No. 10(43). 152-162 p.

[11] Mirmakhmudov E., Gulyamova L., Juliev M. Digital elevation models based on the topographic maps. / E. Mirmakhmudov, L. Gulyamova, M. Juliev. // coordinates. – 2019. Vol. XV. No. 1. 31-37 p.

[12] Titovskaya M.A. Construction of a digital terrain model as the basis for the development of information models of transport facilities. / M.A. Titovskaya // Universum – technical sciences. – 2021. No. 6. 88-90 p.

© Э.Р. Мирмахмудов, С.С. Салохитдинова, Ж.М. Олтибоев, 2022

Поступила в редакцию 14.02.2022

Принята к публикации 15.02.2022

Для цитирования:

Мирмахмудов Э.Р., Салохитдинова С.С., Олтибоев Ж.М. Теоретическая интерпретация геометрической поверхности цифровой модели местности со сложным рельефом // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-2(16). С. 85-96. URL: <https://ip-journal.ru/>